

ВЫРАЖЕНИЕ ИМПЕРАТИВНОСТИ В ДИСКУРСЕ ИНФОБИЗНЕСМЕНОВ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

Статья посвящена изучению способов манифестации категории императивности в дискурсе инфобизнесменов / инфобизнеса / информационного маркетинга. Материалом исследования послужили тексты англо- и русскоязычных сайтов по продвижению образовательных онлайн-услуг. Выявляются и описываются прямые эксплицитные и имплицитные средства выражения императивности, а также косвенные имплицитные императивы. Устанавливается, что самым распространенным средством в обоих языках является прямой императив (в форме повелительного предложения), который может манифестировать не только настойчивый призыв, но и менее эмфатический призыв, похожий по содержанию на рекомендацию и совет приобрести инфопродукт или воспользоваться инфоуслугой. Выделяются функции императивов в англо- и русскоязычном дискурсе инфобизнесменов: побуждающая, мотивационная, манипулятивная и функция установления авторитета.

Ключевые слова: императивность, императив, императивное высказывание, директив, дискурс инфобизнесменов / инфобизнеса / информационного маркетинга, повелительное предложение, призыв.

© 2026 E. N. Shekhovtseva, D. A. Asriyants

MANIFESTATION OF IMPERATIVENESS IN INFOBUSINESSMEN DISCOURSE (BASED ON ENGLISH AND RUSSIAN)

This article deals with the ways of manifesting the category of imperativeness in infobusinessmen / infobusiness / information marketing discourse. The texts from English- and Russian-language websites promoting online educational information products served as the material. The authors identify and describe direct explicit and implicit means of expressing imperatives, as well as indirect implicit imperatives. It has been stated that in both languages the most common means is the direct imperative (in the form of an imperative sentence), which can manifest not only a persistent appeal but also a less emphatic appeal, similar in content to a recommendation or advice to purchase an information product or use an information service. The functions of imperatives in the English- and Russian-language infobusinessmen discourse have been pointed out: the function of spurring an action, motivational and manipulative function, and authority-establishing function.

Key words: imperativeness, imperative, imperative utterance, directive, infobusinessmen / infobusiness / information marketing discourse, imperative sentence, appeal.

Введение. Императивность является одним из ключевых элементов социального взаимодействия, которое регулируется нравственными нормами и ситуативными правилами поведения, объективированными в форме императива (категорического и гипотетического императивов И. Канта) [Философская энциклопедия, 1960-1970]. Функционально-семантическая категория императивности прямо или косвенно выражает

инвариантные значения побуждения и волеизъявления с помощью разноуровневых языковых средств: перформативных глаголов и выражений с директивной иллокуцией (прямой эксплицитный способ манифестации императивности), повелительных предложений (прямая императивность), модальных глаголов / модальных слов со значением долженствования (косвенная эксплицитная императивность), предложений с глаголами в сослагательном наклонении, а также повествовательных и вопросительных предложений, в которых осуществляется скрытое побуждение к действию (косвенная имплицитная императивность) [Горбачева, 2021: 62; Шатохина, 2022; Шатохина, 2023].

С позиций грамматики и синтаксиса императивные высказывания сводятся к повелительным / побудительным предложениям [Храковский, Володин 2002: 108-109; Davies 1986]. С прагмалингвистической точки зрения императивная интенция свойственна директивным речевым актам [Searle 1975: 355], а на более высоком и сложном уровне коммуникативного взаимодействия – императивным речевым жанрам [Шмелева 2007], многообразии которых обусловлено разной степенью категоричности выражаемого в них побуждения [Никитина, Малышкин 2018: 67].

Цель настоящего исследования заключается в изучении способов и средств выражения функционально-семантической категории императивности в англо- и русскоязычном дискурсе инфобизнесменов / инфобизнеса / информационного маркетинга. Данные термины постепенно вытесняют ранее используемое название, а именно «инфоцыганский дискурс», поскольку лексема «инфоцыганский» несет в себе отрицательную оценочность. Актуальность исследования обусловлена, с одной стороны, возрастающей ролью информационного бизнеса в современной образовательной сфере, а с другой стороны – недостаточной изученностью с лингвистической точки зрения явления «монетизации» информации экспертами в различных областях знаний.

Методологической базой исследования послужили работы, в которых феномен инфобизнеса / инфоцыганства рассматривается с позиций юридического права, экономики, маркетинга, социологии [Большакова, 2022; Завгородняя, 2021; Нугуманова, Лыжова, 2022; Руднева, 2022]. Также мы опирались на немногочисленные работы, в которых рассматриваются лингвистически релевантные характеристики данного явления [Шеховцева, Кожухова, 2025; Кожухова, 2024; Кулиева, 2022].

Обсуждение и результаты. В некоторых видах дискурса императивность используется как инструмент манипуляции: в текстах социальной и коммерческой рекламы, в маркетинговом дискурсе, в предвыборных и агитационных речах и т. п. В дискурсе инфобизнесменов, являющемся объектом настоящего исследования и

рассматриваемом как разновидность маркетингового дискурса, императивность также выступает в качестве средства воздействия на адресата. Манипулятивность в дискурсе инфобизнесменов направлена на подведение адресата «к желанию приобрести информационный продукт без заключения договора между его производителем и потребителем» [Шеховцева, Кожухова, 2025: 353].

Агентам исследуемого дискурса – инфобизнесменам – необходимо максимально эффективно воздействовать на психику и поведение потенциальных клиентов для продвижения своих продуктов, поэтому в дискурсе инфобизнеса встречается множество разнообразных форм выражения категории императивности.

Наиболее распространенная форма – прямой императив, выраженный глаголом в повелительном наклонении, а в русскоязычных текстах – еще и междометиями «долой!» и «вперед!» в значении побуждения. Императивные высказывания в дискурсе инфобизнесменов выходят за рамки традиционного значения «приказа» или «просьбы» и превращаются в призыв, способствующий созданию ощущения срочности, повышению мотивации приобрести инфопродукт или воспользоваться инфоуслугой:

Subscribe now and get instant access! [Samuel Leeds] ‘Подпишитесь сейчас и получите мгновенный доступ!’.

Join the elite group of successful entrepreneurs today! [One Life Club] ‘Присоединяйтесь к элитной группе успешных предпринимателей уже сегодня!’.

Все курсы на год. Купите сразу все курсы на 12 месяцев за 14 990₽ [4brain.ru].

Долой скучные тимбилдинги! [Интроверт].

Вперед к цели! [4brain.ru].

Здесь императивы «subscribe», «join», «купите», «долой!», «вперед!» требуют немедленного отклика, что является важным элементом маркетинговой стратегии.

Отрицательный императив используется для призыва не упустить свой шанс. По форме отрицательный призыв соответствует запрету, а на запреты и ограничения люди склонны реагировать с большей эмоциональностью, чем на простые советы или рекомендации. Это связано с тем, что запрет вызывает чувство тревоги или страха потери и стимулирует быстрое принятие решений:

Don't hesitate to take the first step! [Gary Vaynerchuk Motivation] ‘Не медлите и сделайте первый шаг!’.

Отрицательный императив особенно эффективен в ситуациях, где важно подчеркнуть срочность, предостеречь от нежелательных последствий или создать

контраст между текущим положением дел и желаемым результатом:

Don't miss out on this once-in-a-lifetime opportunity! [Busy Coach] ‘Не упустите эту уникальную возможность!’.

Прямой императив в дискурсе инфобизнеса может манифестировать не только настойчивый призыв, выраженный восклицательным предложением, но и менее эмфатический призыв, близкий по содержанию другим директивным высказываниям – рекомендации и совету. Они звучат менее навязчиво и помогают снизить психологическое сопротивление аудитории, делая побуждаемое действие более приемлемым:

Be sure to follow these simple steps [Tony Robbins]. ‘Обязательно следуйте этим простым шагам’.

Try this proven method today [Tony Robbins]. ‘Попробуйте этот проверенный метод сегодня’.

Подавайся на грант, если:

Хочешь развиваться в новой сфере, но постоянно откладываешь

Мечтаешь получить образование психолога, но не хватает финансовой поддержки [Интроверт].

Из-за отсутствия восклицательной интонации, маркированной восклицательным знаком, приведенные примеры императивных высказываний могут быть интерпретированы как рекомендация или совет. Они создают менее агрессивный тон, что помогает завоевать доверие слушателей и удерживать их внимание.

Еще одной распространенной формой императива в дискурсе инфобизнеса является косвенный имплицитный императив, выраженный вопросительными предложениями, в том числе риторическими вопросами, вовлекающими аудиторию в диалог и стимулирующими внутренний рефлексивный процесс. Они снижают психологический барьер перед действием, превращая призыв в приглашение к размышлению:

Are you dreaming of... owning a recognisable brand that people love and rave about? [Maker&Moxie] ‘Вы мечтаете о... том, чтобы быть владельцем узнаваемого бренда, который будут любить и которым будут восхищаться люди?’.

Why wait any longer? [Wellness...] ‘Зачем ждать еще?’.

Don't you want to succeed now? [Business Motiviversity] ‘Разве вы не хотите добиться успеха сейчас?’.

Хотите стать профессионалом в КПТ [когнитивно-поведенческой терапии], иметь четкую структуру диагностики и работы с клиентом? [Интроверт].

Говорят, вселенная Интровертов – лучшее место, чтобы отвлечься от проблем и

узнать что-то новое. Проверим вместе? [Интроверт].

Вопросы в приведенных примерах побуждают к самоанализу и стремлению изменить жизнь в лучшую сторону, вызывают эмоциональный отклик и желание действовать.

Наименее распространенными в дискурсе инфобизнесменов являются прямые эксплицитные императивы, выраженные перформативными глаголами. Мы выявили единичные примеры объективации совета и предложения в русскоязычных текстах:

Советуем: Узнайте больше на онлайн-программе «Из мечты в цель» [4brain.ru].

Предлагаем ответить на вопрос по теме статьи [4brain.ru].

Стоит отметить, что императивные высказывания в дискурсе инфобизнеса часто содержат эмоционально насыщенную лексику, оказывающую дополнительное воздействие на реципиента:

*Don't miss out on this **once-in-a-lifetime** opportunity!* [Busy Coach] ‘Не упустите эту уникальную возможность!’.

*Act **fast** – **limited** spots available!* [MMU] ‘Действуйте быстро – количество мест ограничено!’.

*Представьте, какие перспективы ждут впереди: **яркий** и **успешный** профессиональный путь по вашему **истинному призванию!*** [Интроверт].

*Учитесь у специалистов, которые **горят своим делом!*** [Интроверт].

В приведенных примерах императивы функционируют в тесном союзе с лексическими стилистическими средствами (эпитетами, метафорами, оценочной лексикой), усиливающими общий эмоциональный эффект. Такие императивы формируют у слушателя тревожное ожидание, страх упустить выгодное предложение.

Характерной чертой императивных высказываний в дискурсе инфобизнесменов является наличие в них лексики, непосредственно связанной с успехом, свободой и личностным ростом. Стратегия апелляции к успеху является одной из ведущих стратегий данного вида дискурса [Шеховцева, Кожухова 2025: 357], поскольку деятельность инфобизнесменов сводится к продаже «успешного успеха» [Нугуманова, Лыжова 2022: 176]:

Courage, determination, guts, attitude, spirit. You've got it all, whether you know it or not. Let's find it and share it with the world! [Maker&Moxie] ‘Мужество, решимость, сила воли, характер, сила духа. В тебе есть всё, знаешь ты об этом или нет. Давай найдём это и поделимся этим со всем миром!’.

Take control of your destiny! [Samuel Leeds] ‘Возьмите свою судьбу под контроль!’.

Подавайся на грант, если:

Хочешь посвятить время саморазвитию и поиску своего пути в интересной сфере [Интроверт].

Клиенты не видят результатов? Начните действовать по-новому! [Интроверт].

Подобные высказывания не только побуждают к действию, но и формируют у аудитории определенные ценностные ориентиры, что усиливает мотивационный эффект и эмоциональную вовлеченность адресата.

Особое внимание в императивных высказываниях инфобизнесменов уделяется временным маркерам и словам со значением ограничения, которые создают у слушателя ощущение срочности и необходимости немедленного отклика:

*Apply **now** to elevate your journey and join a community full of other like-minded entrepreneurs, committed to growth, innovation, and success [Samuel Leeds] ‘Подайте заявку прямо сейчас, чтобы вывести свой путь на новый уровень и присоединиться к сообществу единомышленников-предпринимателей, стремящихся к росту, инновациям и успеху’.*

*Your go-to-branding guide is **just** a click away! [Maker&Moxie] ‘Ваше руководство по брендингу всего в одном клике от вас!’.*

*Освойте профессию психолога **за 8 месяцев** и получите диплом профессиональной переподготовки — с поддержкой, практикой и первыми клиентами **уже** во время обучения [Интроверт].*

*Начните путь в искусство **уже сегодня!** [Интроверт].*

Указанные средства в приведенных примерах воздействуют на подсознание, вызывая внутреннее напряжение и стимулируя принятие импульсивных решений.

Интересным стилистическим приемом в дискурсе инфобизнесменов является использование «креативного императива» – так называемых рекламных императивов с повышенной экспрессивностью в форме ритмичных и запоминающихся слоганов [Мелехова 2010]:

Stop dreaming, start doing! [Maker&Moxie] ‘Хватит мечтать, пора действовать!’.

*Build your brand. Share your work. Own your **moxie** [Maker&Moxie] ‘Создайте свой бренд. Поделитесь своей работой. Проявите свою смелость’.*

Благодаря рифме и лаконичности такие конструкции становятся легко усваиваемыми и эмоционально заряженными, что повышает их эффективность.

Кроме лингвистических особенностей важную роль играют паралингвистические средства: интонация, темп речи, паузы, а также визуальные элементы в письменных и мультимедийных текстах дискурса инфобизнеса (заглавные буквы, восклицательные знаки, эмодзи), что дополнительно усиливает эффект срочности и важности: *ACT NOW!!!*

DON'T MISS THIS!!! 'Действуй сейчас! Не упусти это!'

ВЫБЕРИ ПЛАН САМОРАЗВИТИЯ

С нас экспертный контент – с тебя пара кликов [Интроверт].

Анализ фактического материала показал, что императивные высказывания в дискурсе инфобизнесменов в обоих языках выполняют четыре основные функции: 1) **побуждающую** – прямой призыв к немедленному действию; 2) **мотивационную** – вдохновение и эмоциональная поддержка для преодоления сомнений; 3) **манипулятивную** – создание психологического давления через страх упущенной выгоды и дефицит времени; 4) **функцию установления авторитета** – формирование доверия к авторам текстов инфобизнеса, уверенности в их компетентности.

Главная и наиболее очевидная функция императивных высказываний – побуждение аудитории к конкретному действию (приобрести курс, зарегистрироваться на вебинар или вступить в закрытую группу и т. п.): *Хотите стать востребованным специалистом с высокой зарплатой? Откройте доступ к 5 бесплатным курсам по IT, дизайну, маркетингу и другим топовым направлениям* [Skillbox]. Императивы манифестируют прямой призыв к аудитории принять решение быстро и без сомнений:

Start your journey today and change your life! [Samuel Leeds] 'Начните свое путешествие сегодня и измените свою жизнь!'

Здесь глагол «start» в повелительном наклонении призывает немедленно начать действие по преодолению пути к успеху, а слово «today» усиливает ощущение срочности. Фраза «change your life» побуждает к значительным переменам, что дополнительно побуждает к быстрому отклику.

Вторая важная функция – мотивационная. Императивы используются для появления у адресата желания ставить перед собой и достигать определенные цели, изменить свою жизнь, преодолеть страхи и сомнения. Здесь императивы не просто побуждают к действию, а подкрепляют это побуждение эмоциональными и психологическими стимулами:

Believe in yourself and unlock your true potential! [Samuel Leeds] 'Поверьте в себя и раскройте свой истинный потенциал!'

Сделайте первый шаг к жизни вашей мечты [Skillbox].

Императивы «believe in yourself», «unlock your potential» и «сделайте первый шаг» направлены на формирование у адресата уверенности в себе и раскрытие внутренних ресурсов. Императивы в приведенных примерах стимулируют не только к действию, но и к позитивному самоощущению.

Take action now and watch the rewards follow! [Greg Gottfried] ‘Действуйте сейчас и получайте награды!’.

Императив «Take action now» акцентирует внимание адресата на необходимости немедленного шага, а последующая часть обещает вознаграждение, тем самым усиливая мотивацию. Здесь создается причинно-следственная связь: действие – награда, что способствует повышению мотивации.

Следующая функция императивов в дискурсе инфобизнеса – манипулятивная – состоит в создании у аудитории иллюзии дефицита времени, ограниченности ресурсов или уникальности предложения, часто подкрепляемого обещанием дополнительных бонусов:

Найди новую профессию в Skillbox. Скидка до 55% и 3 курса в подарок [Skillbox]. Императивы в дискурсе инфобизнеса побуждают аудиторию принимать решения импульсивно, без предварительного анализа:

Each session has limited spaces and fills up quickly. So register your space right now! [Samuel Leeds] ‘Количество мест на каждую сессию ограничено, и они быстро заполняются. Поэтому зарегистрируйте свое место прямо сейчас!’.

Императив во втором предложении в сочетании с предупреждением, выраженным в первом предложении, оказывает давление на адресата и формирует у него страх упустить возможность. Часто такие сроки искусственно созданы или вовсе отсутствуют.

Наконец, императивные конструкции служат для установления авторитета говорящего, создания у аудитории доверия к предлагаемым инфоуслугам и продуктам: *На ежемесячной групповой встрече с экспертом узнайте, как грамотно планировать и развивать карьеру. Получите ответы на интересующие вас вопросы* [НИИДПО].

Через настойчивые призывы инфобизнесмены позиционируют себя как экспертов, чьи рекомендации необходимо обязательно принять:

Trust me, this method will work for you! [Tony Robbins] ‘Поверьте мне, этот метод вам поможет!’.

Императив «Trust me» апеллирует к чувствам адресата, побуждая его доверять говорящему. Такое высказывание создает иллюзию профессионализма и внушает слушателю, что предложенный метод проверен и эффективен.

Follow my proven system and see results fast! [Julie Henderson] ‘Следуйте моей проверенной системе и увидите быстрые результаты!’.

Императив «follow» призывает обратить внимание на инфопродукт, который позиционируется как «proven» (проверенный), а обещание «see results fast» усиливает привлекательность предложения. Установление авторитета через императивы влияет на

психологию слушателя, снижая его сомнения и повышая доверие к говорящему. Это создает эффект «экспертной власти» – одного из важных источников влияния, когда говорящий удерживает свой авторитет благодаря тому, что обладает знаниями, ценными для людей, с которыми он вступает во взаимодействие [Битянова, 2000]. Экспертное влияние облегчает манипуляцию и продвижение инфопродуктов.

Заключение. В англо- и русскоязычном дискурсе инфобизнесменов используются разные формы императива, которые, определенным образом воздействуя на психику и поведение потенциальных клиентов, могут способствовать продвижению информационных продуктов и услуг. Самым распространенным средством выражения категории императивности в обоих языках является прямой императив (в форме повелительного предложения), который манифестирует настойчивый призыв и менее эмфатический призыв, похожий по содержанию на рекомендацию и совет приобрести инфопродукт или воспользоваться инфоуслугой. В русскоязычном дискурсе инфобизнеса выявлены единичные примеры использования прямых эксплицитных императивов, объективированных перформативными глаголами совета и предложения (*Советуем... / Предлагаем...*). Еще одним средством выражения императивности в англо- и русскоязычном дискурсе инфобизнесменов являются косвенные имплицитные императивы (в форме вопросительных предложений, включая риторические вопросы).

В обоих языках императивные высказывания в дискурсе инфобизнеса представляют собой сложный инструмент воздействия, объединяющий функции побуждения, мотивации, манипуляции и установления авторитета. Их влияние на аудиторию двояко: с одной стороны, они стимулируют активность и уверенность в своих действиях, упрощают процесс принятия решений, а с другой – могут вызывать стресс, тревогу, снижение критического мышления, навязывая определенные сценарии поведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Битянова М. Силы влияния // Школьный психолог. 2000. № 3 8. Доступ: <https://psy.1sept.ru/article.php?ID=200003806>. (Дата обращения: 26.10.2025).
2. Большакова Н. Ф. Анализ рекламных кампаний на примере «марафона желаний» Елены Блиновской // Современный город: власть, управление, экономика. 2022. Т. 1. С. 358-363. DOI: 10.15593/65.049-66/2022.37.
3. Горбачева Е. Н. Категория императивности в разных видах дискурса с позиций перформативной прагмалингвистики // Язык в межкультурном пространстве XXI века: взгляды и научные исследования, перспективы развития. 2021. С. 62-70.
4. Завгородняя П. М. Эксперты или инфоцыгане: как блогеры продают свои курсы через Instagram // Социодиггер. 2021. Т. 2. № 5 (10). С. 42-44.
5. Мелехова Л. А. Креативный императив // Вестник Томского государственного университета. 2010. Вып. 11 (91). С. 53-58.

6. Кожухова И. В. Инфоцыганский текст: размышления об исследовании // Инновационные технологии и подходы в межкультурной коммуникации, лингвистике и лингводидактике. Барнаул: АлтГПУ, 2024. С. 88-93.

7. Кулиева П. С. «Инфоцыганский» текст как речевой жанр // Филология, иностранные языки и медиакоммуникации. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2022. Вып. 23. С. 568-572.

8. Никитина Л. Б., Малышкин К. Ю. Императивные структурно-семантические модели как индикаторы категоричности побуждения // Гуманитарные исследования. 2018. № 2 (19). С. 66-71.

9. Нугуманова А. И., Лыжова А. В. Продажа обучающих онлайн-продуктов как новый вид мошенничества // Наука молодых: вызовы и перспективы. Великий Новгород, 2022. С. 176-180.

10. Руднева А. О. Бизнес-модель инфоцыганства в России на примере марафона желаний // Экономика и предпринимательство. 2022. № 2 (139). С. 1175-1179. DOI: 10.34925/EIP.2022.139.2.235.

11. Философская энциклопедия: в 5-ти т. / под ред. Ф. В. Константинова. Москва: Советская энциклопедия, 1960-1970 гг. Доступ: <http://dic.academic.ru>. (Дата обращения: 19.10.2025).

12. Храковский В. С, Володин А. П. Семантика и типология императива. Русский императив. Москва: Едиториал УРСС, 2002. 272 с.

13. Шатохина Г. Н. Выражение косвенной имплицитной императивности в ветхозаветных текстах // Russian Linguistic Bulletin. 2022. № 8 (36). DOI: 10.18454/RULB.2022.36.15.

14. Шатохина Г. Н. Языковые средства выражения предостережения в новозаветных текстах (на материале английского языка) // Вестник Калмыцкого университета. 2023. № 1 (57). С. 82-88.

15. Шеховцева Е. Н., Кожухова И. В. Инфоцыганский дискурс: речевые жанры, стратегии, тактики (на материале русского языка) // Жанры речи. 2025. Т. 20. № 3 (47). С. 351-360. DOI: 10.18500/2311-0740-2025-20-3-47-351-360.

16. Шмелева Т. В. Модель речевого жанра // Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. Москва: Лабиринт, 2007. С. 81-89.

17. Davies E. The English Imperative. London et al.: Croom Helm, 1986. 275 p.

18. Searle J. R. A Taxonomy of Illocutionary Acts // Language, mind, and knowledge. Minnesota studies in the philosophy of science. 1975. Vol. 7. P. 344-369.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ МАТЕРИАЛА

1. 4brain. Онлайн-платформа по обучению soft skills. Доступ: <https://4brain.ru>. (Дата обращения: 25.09.2025).

2. Интроверт. Платформа гуманитарных знаний. Доступ: <https://online.artforintrovert.ru>. (Дата обращения: 02.10.2025).

3. НИИДПО – Дистанционное дополнительное профессиональное образование на онлайн-курсах // Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения. Доступ: <https://niidpo.ru/seminar>. (Дата обращения: 19.10.2025).

4. Business Motivarsity. Motivational Speech. Доступ: <https://youtube.com/shorts/NoXnFkKMMCQ?si>. (Дата обращения: 23.08.2025).

5. Busy Coach. Доступ: <https://www.busy.coach>. (Дата обращения: 25.08.2025).

6. Gary Vaynerchuk Motivation. Доступ: <https://youtu.be/iwqeeAB9gq8?si>. (Дата обращения: 16.10.2025).

7. Greg Gottfried – 7 Passive Income Ideas. Доступ: <https://youtu.be/XFh3tRObiLM?si>. (Дата обращения: 15.10.2025).

8. Julie Henderson – Everyday Prospecting. Доступ: <https://everydayprospecting.com/erformula>. (Дата обращения: 12.10.2025).

9. Maker&Moxie. Coaching for creatives. Доступ: <https://www.makerandmoxie.com>. (Дата обращения: 09.10.2025).

10. MMU – My Marketing University. Online education for business owners. Доступ: <https://mymarketinguniversity.com>. (Дата обращения: 09.10.2025).

11. One Life Club. The ultimate platform for aspiring entrepreneurs. Доступ: <https://onelifecub.com>. (Дата обращения: 15.10.2025).

12. Samuel Leeds. A British Property Trainer and Investor. Доступ: <https://www.samuelleeds.com>. (Дата обращения: 25.09.2025).

13. Skillbox. Образовательная платформа с онлайн-курсами. Доступ: <https://skillbox.ru>. (Дата обращения: 15.10.2025).

14. Tony Robbins – Follow These 7 Simple Steps to Get Anything You Want In Life. Доступ: <https://youtu.be/CwsVMt4yP50?si>. (Дата обращения: 15.10.2025).

15. Wellness with Moira. Доступ: <https://wellnesswithmoira.com/take-action>. (Дата обращения: 13.10.2025).

REFERENCES

1. Bityanova, M. (2000). Sily vliyaniya [Forces of influence]. In *Shkolnyy psikholog*. No 38. Available at: <https://psy.1sept.ru/article.php?ID=200003806>. (Accessed: 26.10.2025). (In Russ.).

2. Bolshakova, N. F. (2022). Analiz reklamnykh kampaniy na primere «marafona zhelaniy» Eleny Blinovskoy [Analysis of advertising campaigns based on of “wish marathon” by Elena Blinovskaya]. In *Sovremennyy gorod: vlast, upravlenie, ekonomika*. Vol. 1. Pp. 358-363. DOI: 10.15593/65.049-66/2022.37. (In Russ.).

3. Gorbacheva, Ye. N. (2021). Kategoriya imperativnosti v raznykh vidakh diskursa s pozitsiy performativnoy pragmalingvistiki [The category of imperativeness in different types of discourse from the standpoint of performative pragmalinguistics]. In *Yazyk v mezhkulturnom prostranstve XXI veka: vzglyady i nauchnyye issledovaniya, perspektivy razvitiya*. Pp. 62-70. (In Russ.).

4. Zavgorodnyaya, P. M. (2021). *Eksperty ili infotsygane: kak blogery prodavut svoi kursy cherez Instagram* [Experts or infogypsies: how bloggers sell their courses via Instagram]. In *Sotsiodigger*. Vol. 2. No 5 (10). Pp. 42-44. (In Russ.).

5. Melekhova, L. A. (2010). Kreativnyy imperativ [Creative Imperative]. In *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*. Iss. 11 (91). Pp. 53-58. (In Russ.).

6. Kozhukhova, I. V. (2024). Infotsynganskiy tekst: razmyshleniya ob issledovanii [Info-Gypsy: Text as a Speech Genre]. In *Innovatsionnye tekhnologii i podkhody v mezhkulturnoy kommunikatsii, lingvistike i lingvodidaktike*. Barnaul: AltGPU. Pp. 88-93. (In Russ.).

7. Kulieva, P. S. (2022). «Infotsynganskii» tekst kak rechevoe zhanr [Info-gypsy text as a speech genre]. In *Filologiya, inostrannye yazyki i mediakommunikatsii*. Kemerovo: Kemerovskiy gosudarstvennyy universitet. Iss. 23. Pp. 568-572. (In Russ.).

8. Nikitina, L. B., Malyskin, K. Yu. (2018). Imperativnyye strukturno-semanticheskiye modeli kak indikatory kategorichnosti pobuzhdeniya [Imperative structural-semantic models as indicators of the categorical motivation nature]. In *Gumanitarnyye issledovaniya*. No 2 (19). Pp. 66-71. (In Russ.).

9. Nugumanova, A. I., Lyzhova, A. V. (2022). Prodazha obuchaiuschikh onlayn-produktov kak novyy vid moshennichestva [Selling online training products as a new type of fraud]. In *Nauka molodykh: vyzovy i perspektivy*: Velikiy Novgorod. Pp. 176-180. (In Russ.).

10. Rudneva, A. O. (2022). Biznes-model infotsynganstva v Rossii na primere marafona zhelaniy [Business model of infocyanism in Russia using the example of a marathon of

desires]. In *Ekonomika i predprinimatelstvo*. No 2 (139). Pp. 1175-1179. DOI: 10.34925/EIP.2022.139.2.235. (In Russ.).

11. Konstantinov, F. V. (Ed.) (1960-1970). *Filosofskaya entsiklopediya* [Philosophical encyclopedia]: v 5-ti t. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya. Available at: <http://dic.academic.ru>. (Accessed: 19.10.2025). (In Russ.).

12. Khrakovskiy, V. S., Volodin, A. P. (2002). *Semantika i tipologiya imperativa. Russkiy imperative* [Semantics and typology of the imperative. Russian imperative]. Moscow: Yeditorial URSS. (In Russ.).

13. Shatokhina, G. N. (2022). Vyzazheniye kosvennoy implitsitnoy imperativnosti v vetkhozavetnykh tekstakh [Expression of indirect implicit imperativeness in Old Testament texts]. In *Russian Linguistic Bulletin*. No 8 (36). DOI: 10.18454/RULB.2022.36.15.

14. Shatokhina, G. N. (2023). Yazykovyye sredstva vyrazheniya predosterezheniya v novozavetnykh tekstakh (na materiale angliyskogo yazyka) [Linguistic means of expressing warning in New Testament texts (based on the English language)]. In *Vestnik Kalmytskogo universiteta*. No 1 (57). Pp. 82-88. (In Russ.).

15. Shekhovtseva, Ye. N., Kozhukhova, I. V. (2025). Infotsyganskiy diskurs: rechevye zhanry, strategii, taktiki (na materiale russkogo yazyka) [Online conman discourse: speech genres, strategies, tactics (based on the Russian language)]. In *Zhanry rechi*. Vol. 20. No 3 (47). Pp. 351-360. DOI: 10.18500/2311-0740-2025-20-3-47-351-360. (In Russ.).

16. Shmeleva, T. V. (2007). Model rechevogo zhanra [Model of Speech Genre]. In *Antologiya rechevykh zhanrov: povsednevnyaya kommunikatsiya*. Moscow: Labirint. Pp. 81-89. (In Russ.).

17. Davies, E. (1986). *The English Imperative*. London et al.: Croom Helm.

18. Searle, J. R. (1975). A Taxonomy of Illocutionary Acts. In *Language, mind, and knowledge. Minnesota studies in the philosophy of science*. Vol. 7. Pp. 344-369.

SOURCES OF MATERIAL

1. *4brain*. Onlayn-platforma po obucheniyu soft skills [4brain. Online platform for soft skills training]. Available at: <https://4brain.ru>. (Accessed: 25.09.2025). (In Russ.).

2. *Introvert*. Platforma gumanitarnykh znaniy [Introvert. Humanitarian Knowledge Platform]. Available at: <https://online.artforintrovert.ru>. (Accessed: 02.10.2025). (In Russ.).

3. Distantionnoye dopolnitelnoye professionalnoye obrazovaniye na onlayn-kursakh [Distance Continuing Professional Education in Online Courses]. In *Natsionalnyy issledovatel'skiy institut dopolnitelnogo obrazovaniya i professionalnogo obucheniya*. Available at: <https://niidpo.ru/seminar>. (Accessed: 19.10.2025).

4. *Business Motiversity*. *Motivational Speech*. Available at: <https://youtube.com/shorts/NoXnFkKMMCQ?si>. (Accessed: 23.08.2025).

5. *Busy Coach*. Available at: <https://www.busy.coach>. (Accessed: 25.08.2025).

6. *Gary Vaynerchuk Motivation*. Available at: <https://youtu.be/iwqeeAB9gq8?si>. (Accessed: 16.10.2025).

7. *Greg Gottfried – 7 Passive Income Ideas*. Available at: <https://youtu.be/XFh3tRObiLM?si>. (Accessed: 15.10.2025).

8. *Julie Henderson – Everyday Prospecting*. Available at: <https://everydayprospecting.com/epformula>. (Accessed: 12.10.2025).

9. *Maker&Moxie*. *Coaching for creatives*. Available at: <https://www.makerandmoxie.com>. (Accessed: 09.10.2025).

10. *MMU – My Marketing University*. Online education for business owners. Available at: <https://mymarketinguniversity.com>. (Accessed: 09.10.2025).

11. *One Life Club*. The ultimate platform for aspiring entrepreneurs. Available at: <https://onelifecub.com>. (Accessed: 15.10.2025).

12. *Samuel Leeds*. A British Property Trainer and Investor. Available at: <https://www.samuelleeds.com>. (Accessed: 25.09.2025).

13. *Skillbox*. Образовательная платформа с онлайн-курсами. Available at: <https://skillbox.ru>. (Accessed: 15.10.2025).

14. *Tony Robbins* – Follow These 7 Simple Steps to Get Anything You Want In Life. Available at: <https://youtu.be/CwsBMt4yP50?si>. (Accessed: 15.10.2025).

15. *Wellness with Moira*. Available at: <https://wellnesswithmoira.com/take-action>. (Accessed: 13.10.2025).

Шеховцева Елена Николаевна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры английской филологии, лингводидактики и перевода, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева» (ул. Татищева, 20а, г. Астрахань, Российская Федерация, 414056)

E-mail: elen-gorbachyova@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-3192-4869

SPIN-код: 8486-4229

Личный вклад каждого автора:

- Концепция или дизайн работы
- Сбор данных
- Анализ и интерпретация данных
- Составление текста
- Критическая доработка статьи
- Окончательное утверждение версии для публикации.

Асриянц Дарина Артуровна – студент, факультет иностранных языков, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева» (ул. Татищева, 20а, г. Астрахань, Российская Федерация, 414056)

E-mail: asriiantsdarina@gmail.com

Личный вклад каждого автора:

- Сбор данных
- Анализ и интерпретация данных
- Составление текста.

Shekhovtseva Elena N. – Doctor of Philology, Associate Professor, Professor of the English Philology, Linguodidactics and Translation Department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Astrakhan Tatishchev State University» (20a Tatishchev Street, Astrakhan, Russian Federation, 414056)

E-mail: elen-gorbachyova@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-3192-4869

SPIN-код: 8486-4229

Personal contribution to the joint manuscript:

- Conception or design of the paper
- Data collection
- Data analysis and interpretation
- Drafting the article
- Critical revision of the article
- Final approval of the version to be published.

Asriyants Darina A. – Student, Faculty of Foreign Languages, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Astrakhan Tatishchev State University» (20a Tatishchev Street, Astrakhan, Russian Federation, 414056)

E-mail: asriiantsdarina@gmail.com

Personal contribution to the joint manuscript:

- Data collection
- Data analysis and interpretation
- Drafting the article.

Поступила в редакцию 16 ноября 2025 г.